

Uma Jornada entre a Complexidade dos Dados e a Simplicidade de Uso

Como o design de interface e a experiência do usuário transformam sistemas científicos em ferramentas úteis para gestores e sociedade

Ítalo R. B. Garrot¹

INPE, Cachoeira Paulista, SP

Resumo

Sistemas científicos frequentemente priorizam rigor técnico em detrimento da usabilidade, resultando em ferramentas subutilizadas mesmo por seus públicos-alvo. Este trabalho apresenta a reengenharia da interface do Sistema de Informações Ambientais Integrado à Saúde (SISAM), desenvolvido pelo Programa Queimadas do INPE, com base em princípios de design centrado no usuário, usabilidade e acessibilidade. Embora todo o sistema tenha sido redesenhado, este artigo explora em detalhe o módulo “Histórico” como exemplo representativo das melhorias implementadas. O processo foi estruturado em três etapas: (1) análise crítica da interface original, (2) prototipação iterativa no Figma com foco em clareza, hierarquia visual e feedback, e (3) adaptação do protótipo às tecnologias existentes (Python, Jinja2, HTML/CSS/JS). Como resultado, o módulo “Histórico” foi transformado de uma página vazia e fragmentada em um dashboard dinâmico e autoexplicativo, com pré-carregamento de dados (São Paulo, 2024), área de status contextualizada, filtros integrados e visualizações sincronizadas. A nova interface, já parcialmente implementada, demonstra que boas práticas de UI/UX não apenas aprimoram a experiência de especialistas, mas também democratizam o acesso a dados científicos, tornando-os compreensíveis e acionáveis para usuários com menor familiaridade técnica.

Palavras-chave: Design de interface, Experiência do usuário, UI/UX, Sistemas científicos, SISAM, Saúde ambiental.

1 Introdução

O avanço das tecnologias de monitoramento, sensoriamento remoto e análise de dados tem impulsionado a criação de inúmeras plataformas digitais voltadas à ciência e à gestão pública. Em áreas como meio ambiente, saúde, clima e desastres naturais, esses sistemas desempenham papel crucial no apoio à tomada de decisões. No entanto, apesar de seu valor técnico e científico, muitos desses sistemas falham em alcançar seu potencial real, tanto em maximizar a utilização de seus recursos, quanto aumentar o alcance para outros perfis de usuários menos especializados.

Uma falha recorrente é a ausência de um processo de design centrado no usuário. Frequentemente desenvolvidos por equipes técnicas (que assertivamente atentam para a lógica e o pragmatismo, porém, sem considerar aspectos comportamentais e psicológicos) com foco em dados e funcionalidades, esses sistemas tendem a favorecer a complexidade sobre a clareza, a quantidade sobre a pertinência e a estrutura técnica sobre a experiência humana. O resultado costuma ser interfaces sobrecarregadas, pouco intuitivas e de difícil navegação.

Essa lacuna entre ciência e usabilidade não é apenas um problema de design gráfico, mas um desafio de comunicação, acessibilidade e eficácia. Um sistema pode conter os dados mais precisos do mundo, mas se não for compreensível ou acessível ao seu público-alvo, seu impacto será limitado ou inexistente.

¹italo.garrot@inpe.br

Figura 1. Interface inicial do SISAM

Este trabalho apresenta o processo de reengenharia da interface do Sistema de Informações Ambientais Integrado à Saúde (SISAM), desenvolvido pelo Programa Queimadas do INPE, com base em boas práticas de design de interface e experiência do usuário (UI/UX). O objetivo é evoluir a plataforma rumo a uma experiência mais intuitiva, acessível e alinhada às necessidades dos usuários, complementando sua solidez técnica com maior usabilidade. Ao fazer isso, busca-se não apenas aprimorar o SISAM, mas também contribuir para uma reflexão mais ampla: a de que o design deve ser parte integrante do desenvolvimento de sistemas científicos.

“Mas a maioria dos problemas vem da total falta de compreensão dos princípios do design necessários para uma interação efetiva entre o ser humano e a máquina. E, por que essa deficiência? Porque grande parte do design é feito por engenheiros que são especialistas em tecnologia, porém limitados quanto à compreensão de pessoas.”

O design do dia a dia, edição revista e ampliada, Don Norman, Rocco [3].

2 Metodologia

O processo de reengenharia da interface do Sistema de Informação em Saúde e Meio Ambiente (SISAM) foi conduzido com base em uma abordagem centrada no usuário, fundamentada em princípios de usabilidade, cognição humana e design iterativo [1–3]. O trabalho foi estruturado em três etapas sequenciais: (1) análise da interface existente, (2) pesquisa inspiradora e prototipação, e (3) implementação da nova interface.

2.1 Etapa 1 – Análise da interface existente

Foi realizada uma avaliação crítica da versão original do SISAM. A análise considerou quatro dimensões centrais: usabilidade, hierarquia visual, consistência de design e acessibilidade. Os critérios de avaliação foram orientados por conceitos como visibilidade das ações possíveis, *feedback* claro sobre o estado do sistema e mapeamento intuitivo entre controles e resultados [3]. Adicionalmente, buscou-se identificar situações que exigissem esforço cognitivo desnecessário, contrariando o princípio de que “não devemos fazer o usuário pensar” [1]. Os problemas identificados foram documentados e serviram de base para as decisões de redesign.

2.2 Etapa 2 – Pesquisa inspiradora e prototipação

Realizou-se uma pesquisa exploratória de interfaces de sistemas e de dados ambientais, nacionais e internacionais, com o objetivo de identificar soluções eficazes de organização da informação, navegação e visualização de dados. Essa investigação seguiu a orientação de que interfaces eficazes devem permitir que os usuários “escaneiem, não leiam” [3], priorizando clareza imediata e simplicidade.

Com base nesses achados, foram desenvolvidas múltiplas versões de protótipos de alta fidelidade no Figma (2025), permitindo testar e refinar rapidamente decisões de layout, interação e fluxo de navegação antes da implementação. A experimentação com protótipos evitou ajustes custosos na fase de codificação

Figura 2. Seção Histórico, SISAM

e acelerou a definição da interface final. O objetivo da prototipagem é “aprender o mais rápido possível o que funciona e o que não funciona” [2].

O sistema de design resultante foi construído com base em princípios fundamentais de composição visual [2], tais como: alinhamento consistente dos elementos para criar ordem visual, contraste adequado entre texto e fundo (mínimo 4.5:1 [4]), uso intencional de espaço negativo para reduzir a carga cognitiva e destacar informações críticas, hierarquia tipográfica clara, com fonte não serifada e variações de tamanho e peso para guiar a leitura, agrupamento lógico de componentes relacionados (ex.: filtros, cards, botões).

2.3 Etapa 3 – Implementação da nova interface

A aplicação já utilizava uma arquitetura baseada em Python no backend, com renderização de páginas por meio de templates Jinja2, e interface construída com HTML, CSS e JavaScript, além de consumo de dados sobre poluentes atmosféricos via API. Diante desse contexto, o trabalho de redesign não envolveu a alteração da stack tecnológica, mas sim a adaptação do protótipo de alta fidelidade às tecnologias já existentes.

A partir do protótipo foram realizadas as modificações necessárias nos templates e nos arquivos de estilo e comportamento, respeitando as limitações e boas práticas do ambiente legado. Esse processo contou com alinhamento contínuo entre design e desenvolvimento [2] para garantir que as soluções de interface sejam viáveis e fiéis às intenções do projeto, mesmo em contextos técnicos pré-existent.

A implementação seguiu as prioridades definidas na Etapa 1, com foco nos módulos mais críticos: filtros geográficos e temporais e visualizações interativas. A cada atualização, foram realizadas verificações de layout, funcionalidade e acessibilidade, mantendo o compromisso com uma interface que “não faça o usuário pensar” e que respeite princípios como *feedback* claro e mapeamento intuitivo [1]. Até a data de submissão deste trabalho, dois terços dos componentes previstos no protótipo foram implementados.

3 Resultados

A reengenharia da interface do SISAM resultou em melhorias significativas na experiência do usuário, clareza contextual e integração entre componentes. Para demonstrar essas mudanças de forma concreta e reproduzível, focamos nossa análise no módulo “Histórico”, que foi redesenhado para funcionar como um dashboard dinâmico e autoexplicativo, controlado por dois filtros principais: geográfico e temporal.

3.1 Antes: Experiência fragmentada e sem contexto

Na versão original, o módulo “Histórico” apresentava problemas de usabilidade e organização, além de apresentar um limitado número de informações:

- Ao acessar a seção, a página aparecia em branco, sem nenhum dado ou indicação visual — o usuário era obrigado a preencher os filtros (estado, data inicial e final) e clicar em “Filtrar” para ver qualquer conteúdo.
- Após a filtragem, apenas dois elementos eram exibidos: um gráfico de linhas mostrando a variação do poluente no período selecionado e um painel lateral com informações complementares (maior/menor registro e distribuição por categoria).
- Ausência de outros componentes informativos para colaborar e enriquecer a compreensão global dos dados.

3.2 Depois: Dashboard integrado, com contexto imediato e interação fluida

No protótipo e na implementação atual, o módulo “Histórico” foi reestruturado para oferecer uma experiência completa desde o primeiro acesso, seguindo a premissa de que o usuário deve encontrar valor imediatamente, mesmo sem interagir.

3.2.1 Decisão estratégica: pré-carregamento de dados padrão

Entendemos que, ao entrar na seção, o usuário precisa de um ponto de partida claro — algo que oriente sua navegação e mostre o potencial da ferramenta. Por isso, decidimos pré-carregar automaticamente os dados para São Paulo (SP), ano inteiro de 2024, como configuração inicial. Isso permite que:

- O usuário veja um dashboard completo logo ao acessar a página, com todos os componentes visíveis e funcionais;
- Ele entenda como o sistema funciona apenas observando — sem precisar clicar em “Filtrar” para descobrir o que está disponível;
- A interface transmita confiança e utilidade imediatas, alinhadas ao princípio de que “os usuários não leem, escaneiam”[1].

3.2.2 Estrutura do dashboard após o redesign

1. Filtros geográfico e temporal integrados: botão “Filtrar” que atualiza todos os componentes simultaneamente — mapa, tabela, gráficos e calendário — criando uma experiência coerente e previsível.
2. Área de status contextualizada: mostra claramente a localização, período, poluente (PM2.5), concentração média e classificação (ex.: ‘Moderada’)
3. Mapa expandido com codificação por cores
4. Tabela dinâmica “Dias com maior concentração”
5. Gráfico de linhas e calendário de calor

3.2.3 Visão futura: personalização por localização do usuário

Embora o padrão atual seja São Paulo em 2024, planejamos, em versões futuras, detectar automaticamente o estado do usuário (via IP ou geolocalização) e carregar os dados correspondentes, aumentando ainda mais a relevância e a usabilidade da interface.

3.2.4 Impacto e validação

Essa mudança transformou o módulo “Histórico” de uma página funcional, menos intuitiva, em um sistema de análise visual e interativo, onde cada componente responde de forma previsível às ações do usuário. A abordagem seguiu o princípio de design iterativo de Lowdermilk (2013): testar e refinar até que a interação fosse intuitiva e eficiente [2].

4 Discussão

A reengenharia da interface do SISAM demonstra que, mesmo em sistemas altamente técnicos, o design de interface e experiência do usuário (UI/UX) é um fator determinante para a efetividade no apoio à decisão. As melhorias implementadas não alteram a precisão dos dados, mas transformam a forma como eles são percebidos, interpretados e utilizados por gestores e técnicos.

Este trabalho reforça a ideia de que o design não é um adereço, mas um componente essencial do desenvolvimento de sistemas científicos. Muitas vezes, plataformas com dados robustos são subutilizadas não por falhas técnicas, mas por falhas de comunicação — um problema que surge quando “engenheiros [...] projetam máquinas com a premissa de que todo mundo pensa de forma lógica” [3]. O caso do SISAM mostra que, ao integrar UI/UX desde a prototipação — com iterações baseadas em princípios de design centrado no usuário [2] — é possível manter o rigor científico e, ao mesmo tempo, tornar a ciência mais acessível, clara e acionável.

Como próximo passo, serão realizados testes formais de usabilidade com gestores e técnicos de saúde que utilizam o SISAM, a fim de validar as melhorias em cenários reais de tomada de decisão e elaboração de relatórios. “Testar com usuários reais é a forma mais eficaz de descobrir problemas de usabilidade” [1]. Ademais, embora o SISAM seja originalmente voltado a profissionais técnicos, sua reengenharia com base em princípios de usabilidade e acessibilidade demonstra que interfaces bem projetadas não apenas atendem especialistas, mas também ampliam seu alcance a usuários menos familiarizados com dados científicos, tornando a informação mais compreensível, confiável e acionável para um público mais amplo.

Agradecimentos

Esta aplicação do SISAM é desenvolvida pelo Programa Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). Agradeço ao meu orientador, Fabiano Morelli, e ao meu coorientador, Fabrício Galende, pelo apoio, orientação e valiosas contribuições ao longo deste trabalho. Agradeço também ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e ao Programa Queimadas/INPE pelo apoio técnico, institucional e financeiro.

Referências

- [1] Steve krug. **Não me faça pensar**. Atualizada. Alta Books, 2014. ISBN: 978-85-7608-850-9.
- [2] Travis Lowdermilk. **Design Centrado no Usuário**. O’Reilly Novatec, 2013. ISBN: 978-85-7522-772-5.
- [3] Donald A. Norman. **O Design do dia a dia**. Edição Revista e Ampliada. Rocco, 2013. ISBN: 978-65-5532-447-1.
- [4] W3C. **Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1**. Recuperado em 10 de abril de 2025, de <https://www.w3.org/TR/WCAG21/>. 2018.